

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 598 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
Xuseynova Abira Amanovna	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
Abdurasulova Gulrux Habibullayevna	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
Asatova Dildora Aslamovna	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
Mirxalilova Nargiza Akbarovna	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
Mitaliboyeva Dildora	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
Nartayeva Shahoza Yulchibayevna	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
Normatova Nilufar Komilovna	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
Qodirov Jurabek Mamatsimonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi	
“Sab' ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Урзова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе “школа–махалла” в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
Masharipova Dilfuza Muxammatjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	
Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida 198 O'ktam Nosirov
	Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi..... 204 Rustamova Shoxista Omonjonovna
	Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari..... 208 Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li
	Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari 212 Sa'dullayeva Rushana
	Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish 215 Saidova Dilbar Erkinovna
	Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari..... 218 Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi
	Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish 223 Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi
	Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi 226 Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi
	Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari..... 229 Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna
	Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari..... 233 Yarmatov Raxmboy Baxramovich
	Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish 239 Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi
	Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык 242 Марупова Дилфуза Давроновна
	Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari 247 F. R. Xosilova
	Boshlang'ich ta'lim texnologiya darslarida o'quvchilarni tabiiy materiallar bilan ishlashga o'rgatish 251 Kambarov Nodirjon Sattarovich, Nasirjanova Feruzaxon Alixon qizi
	Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining qo'llanilishi va uning samaradorligi..... 256 Abdulazizova Yulduz Abdujabbor qizi
	Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi asosida kreativlikni rivojlantirish metodikasi 259 Abdullayeva Dilrabo Fayzulla qizi
	Umumta'lim maktablarida o'quvchilarda shaxs ma'naviy qiyofasini shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari..... 262 Aliyeva Zuxra Tursunboyevna
	Yosh avlodni madaniy-tarixiy yondashuv asosida tarbiyalashda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni.. 265 Aripov Shokirjon Olimovich
	Ta'limda yangi texnologiya: 4K modeli va uni amalga oshirish yo'llari..... 268 Avliyoqulova Nasiba Choriyevna
	Badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning metodologik asoslari..... 272 Baratov Baxtiyorjon Qodirovich
	Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashishida o'yinning roli..... 275 Barno Masharipova Erkin qizi, Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi
	Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida integrativ yondoshuvdan foydalanish texnologiyasi 278 Ernazarova Laylo Abdusaitovna, Saidahmadova Gulrux Farrux qizi
	Bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari 284 Ismailova Nilufar Isroildjanovna
	Semantic and Cross-Cultural Features of Food-Based Idioms in Karakalpak and English Languages..... 289 Jiemuratova Gulistan Koshkinbaevna
	Filolog talabalarida mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni rivojlantirishda metakognitiv yondashuvlarning didaktik mexanizmlari..... 292 Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi
	Rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasini rivojlantirish 296 Jo'rayeva Zilola Sayfiddin qizi

Psixologlar kasbiy komponentlarini rivojlantirishda matematik usullardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.....	302
<i>Kuziyeva Dilnura Dilmurotovna</i>	
O'zbekiston metodik maktabida sotsiolingvistik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili	306
<i>Madaminova Gulzira Gulamkadirovna</i>	
Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari	313
<i>Maqsudova Nodira Alijonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda ertakterapiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	317
<i>Muxiddinova Dilfuza Sherdor qizi</i>	
Nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi nutqining roli.....	320
<i>N. Q. Olimova</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	323
<i>Narzullayeva Sevara Omonovna</i>	
O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish metodikasi	326
<i>Normirzayeva Maftunaxon Ilyosjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda intensiv ta'lim texnologiyalarining metodik asoslari.....	329
<i>Olloqulova Farzona Umedillayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi giperaktiv bolalar bilan ishlashda pedagogik kompetentligini oshirish metodikasi.....	332
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari	335
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning xorijiy pedagogik amaliyotdagi modellari	339
<i>Sultonova Zarina Uchqun qizi</i>	
Xalq pedagogikasida ertaklarning tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati: ma'naviy begonlashuvga qarshi tarbiyaviy omil sifatida.....	343
<i>To'xtasinova Farida Davlatali qizi</i>	
B1 darajadagi talabalar uchun xorijiy tilni o'qitishda audiovizual texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirishning metodik asoslari	347
<i>Toshpulatova Shaxsanam Xolmurodovna</i>	
Kontekstli ta'lim va uning boshlang'ich ta'lim matematikasidagi ahamiyati haqida	350
<i>Umarova Nigora Alisherovna</i>	
Oiladagi psixologik muhitning o'spirinlarda to'liqsizlik kompleksi shakllanishiga ta'siri	353
<i>Xalmuratova Dilorom Abdikarimovna</i>	
Ta'limda faktcheking: misinformatsiya va dizinformatsiyaga qarshi kurashishning pedagogik asoslari	356
<i>Xidirova Maftuna Ithom qizi</i>	
Maktab o'quvchilarini falsafiy va dunyoqarashga tayyorlash omillari	362
<i>Xo'shboqova Farida Komiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslari	370
<i>Xusanova Gulruxsor To'lqin qizi, Aliyeva Muhlis Baxodir qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirish	374
<i>Zokirova Sohibaxon Muxtaraliyevna, Erkinova Nazokatxon Anvarjon qizi</i>	
Эффективность занятий кроссфитом в повышении уровня общей физической подготовленности слушателей института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан	377
<i>Албеков Шокир Адилбекович</i>	
Роль торговых и кочевых маршрутов в формировании лингвокультурных заимствований между Хорезмом и Южной Сибирью.....	381
<i>Сатымова Светлана Сатымовна</i>	
Использование искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному: проблемы и решения.....	385
<i>Ташева Дилором Салимовна</i>	
Проблемы использования коммуникативного метода в преподавании русского языка студентам	389
<i>Тоджибоева Наргиза Джумабоевна</i>	

Maktab–oila–mahalla hamkorligining qizlar ijtimoiy faolligini oshirishga ta'siri	393
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muxammad qizi</i>	
Ta'lim tizimida musiqiy madaniyatni takomillashtirishning metodologik imkoniyatlari.....	397
<i>Asqarova Xurshida A'zamjon qizi</i>	
Maktab biologiya kursini o'qitishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarning o'zaro bog'liqligi asosida metodologik savodxonlikni shakllantirish.....	404
<i>Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tizimida iqtidorli talabalar bilan ishlash samaradorligini ta'minlash usullari.....	407
<i>Delov To'liqin Erkinovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarni badiiy asarlarni janriy xususiyatlariga ko'ra izohli o'qishga o'rgatish	410
<i>Gulmira Abdullayeva</i>	
O'zbekiston bokschilarining dunyo reytingida yetakchi o'rinlarni egallashining asosiy omillari	413
<i>Insapov Ismoil Tuychaliyevich</i>	
Improving Learners' Engagement Through Game-Based Techniques in Language Education	416
<i>Ismailova Ma'rifat Bakhrambek kizi</i>	
STEAM yondashuvi boshlang'ich ta'limda ijodiy fikrlashni rivojlantirishning zamonaviy kaliti sifatida	421
<i>Jo'rayeva Nasiba Komil qizi</i>	
O'quvchilarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ijtimoiylashuvi	426
<i>Jo'rayeva Sayyora Vahobjon qizi</i>	
O'smirlarda xarakter aksentuatsiyasining o'ziga bo'lgan ishonch rivojlanishiga ta'sirining psixologik xususiyatlari	429
<i>Jurayev Xaydarjon Odilboyevich</i>	
O'spirinlarda agressiv xulqqa ta'sir qiluvchi omillar	433
<i>Konratbayeva Ayjamal Bazarbayevna</i>	
Rus va o'zbek tillarida chorvachilik terminlarining qiyosiy tahlili.....	436
<i>Kurbanova Guzal Abduraximovna</i>	
Texnologiya darslarida murakkab mexanizmlarni o'qitishning zamonaviy usullari	441
<i>Mamadaliyev Furqat Xolmamatovich</i>	
Umumta'lim maktab o'qituvchilarining sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish usullari	446
<i>Mamatova Fazilat Ixtiyorovna, Xolmirzayeva Zebo Ravshan qizi</i>	
Nutqda badiiy tasviriy vositalardan foydalanish yo'llari.....	450
<i>Murodova Farangis G'anisherovna</i>	
Kichik yoshdagi o'quvchilarning yozma savodxonligini oshirish yo'llari.....	454
<i>N. Abduvaliyeva, M. Odinajonova</i>	
Kichik maktab yoshidagi nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar shaxslararo munosabatini korreksiyalashda ertak terapiyasidan foydalanish	458
<i>Nig'matova Nodirabegim Lutfillo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	463
<i>O'rinova Ro'zigul Jumanazar qizi</i>	
Voleybol o'yinida blok qo'yish texnikasini o'rgatishda yangi pedagogik yondashuvlar	467
<i>Qambarov Kozimjon</i>	
Texnik yo'nalishda tahsil olayotgan talabalarga ingliz tilini o'qitishning yangi texnologiyalari	472
<i>Babayeva Gulnozaxon Latibjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda pedagog malakasining roli	481
<i>Davlatova Dildora Nuriddinovna</i>	
Talabalarda sog'lom turmush tarzini rivojlantirishning pedagogik tamoyillari	485
<i>Davronov Nurzod Ismoilovich</i>	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar: toifalari va tasniflash mezonlari	490
<i>Djurayeva Sohiba Barat qizi</i>	
Blum taksonomiyasiga asoslanib boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish usullari.....	495
<i>Husenova Aziza Sharipovna</i>	
Tabiiy fan darslari jarayonida o'quvchilarda loyihaviy ishlarni tashkil etish ko'nikmasini shakllantirish	498
<i>Matniyazova Diyora Jumanazarovna</i>	
Boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari: innovatsion taraqqiyot, metodik yangiliklar va istiqbollari	501
<i>Nazarova Mohigul Akmalovna, Asatova Mashhura Asomiddin qizi</i>	

Kasbiy pedagogikani shakllantirish va rivojlantirish masalalari	506
<i>Sanaqulov Xamroqul Rizaqulovich</i>	
O'qituvchining shaxsiy fazilatlarini va suggestiv kompetentligining o'zaro bog'liqligi	513
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tez qalamchizgilarda innovatsion texnologiyalarni qo'llash tajribasi	518
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Kognitiv tilshunoslik asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini rivojlantirish	523
<i>Teshabiyev Dilmurod Raxmadjonovich, Madazimova Muxlisa Abdurashid qizi</i>	
Kombinatorik masalalar asosida ijodiy topshiriqlarni tuzish va ularning o'quvchilarga ta'siri	526
<i>Toshboyeva Saida Rahmonberdiyevna, Yusupova Latofat Abduqodir qizi</i>	
Linguodidactic Foundations for Enhancing Professional Competence in Practice-Oriented Language Education	530
<i>Uktamova Navruza Botir qizi</i>	
Audiovizual usul qo'llanilganda o'quvchilarning til ko'nikmalaridagi o'zgarishlarni baholash	535
<i>Umarov Aziz Avazovich</i>	
Ona tili – ART texnologiya va kreativlik fanida so'z san'atining omili sifatida	540
<i>X. Sanaqulov, Sh. Nurmatova</i>	
Etnopedagogik yondashuvning boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiylashuv jarayoniga ta'siri	543
<i>Xamroqulova Xilola Qosimjon qizi</i>	
Ajdodlarimiz o'g'itlari asosida o'quvchi-yoshlarda axloqiy sifatlarni shakllantirish texnologiyasi	547
<i>Xatamova Nilufar Xaydarovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ o'qish madaniyatini rivojlantirishda generativ sun'iy intellekt texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari	550
<i>Xayitova Firuza Abdullayevna</i>	
Rivojlangan mamlakatlarda maktabgacha ta'limning mazmuni va tarixiy taraqqiyoti	554
<i>Yoziyeva Umida Lutfullayevna</i>	
O'quv vaziyatlarini loyihalash orqali talabalar o'quv faolligini oshirish	558
<i>Zakirova Dilfuza Sayidolimovna</i>	
O'quvchilar orasida jismoniy faollikni oshirish uchun yangi ilmiy yondashuvlar	561
<i>Zaynobidinov Dilshodbek Qobilovich</i>	
Активные методы обучения как коммуникационная основа современного урока	566
<i>Ахмедова Мукаддас Ходиматовна</i>	
Инклюзия как путь к равным возможностям: развитие системы образования Узбекистана	570
<i>Баротова Шохсанам Бахтиёр кизи, Мауш Ребия Джамshedовна, Мурадова Дилфуза Махмудовна</i>	
“Qurilish konstruksiyalari” fanini o'qitishda kasbiy-amaliy kompetentlikni rivojlantirish	576
<i>No'manova Soxiba Ergashboyevna</i>	
Креативный педагогический подход в музыкально-теоретических и практических занятиях по искусству макама	582
<i>Нурматова Фируза Муминовна</i>	
Система упражнений по методике обучения средствам речевой выразительности узбекского языка	587
<i>Фаттахова Д. А.</i>	
Oliy ta'limda kompetensiyaga asoslangan o'qitish modellari	592
<i>Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra</i>	

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI NUTQIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALAR SHAXSLARARO MUNOSABATINI KORREKSIYALASHDA ERTAK TERAPIYASIDAN FOYDALANISH

Nig'matova Nodirabegim Lutfillo qizi

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti
Logopediya yo'nalishi MSPD-1U talabasi

Ilmiy rahbar: Mamarajabova Zulfiya Narboyevna
P.f.d., professor

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik maktab yoshidagi nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlashda ertak terapiyasidan foydalanishning psixologik va pedagogik jihatlari yoritilgan. Tadqiqotda ertak terapiyasining mohiyati, uning shaxslararo munosabatlarni korreksiyalashdagi o'rni hamda nutqiy rivojlanishga ta'siri tahlil qilingan. Ertak terapiyasi bolalarning emotsional holatini barqarorlashtirish, o'ziga ishonchini oshirish va muloqotga kirishish ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali usul sifatida baholangan. Maqolada ertak terapiyasi mashg'ulotlarining bosqichlari, ularni tashkil etish usullari, shuningdek, oila va maktab hamkorligining ahamiyati yoritilgan. Tadqiqot natijalari ertak terapiyasining nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: ertak terapiyasi, nutq nuqsoni, kichik maktab yoshi, shaxslararo munosabat, psixokorreksiya, emotsional rivojlanish, inklyuziv ta'lim, o'z-o'zini baholash, psixologik moslashuv.

Abstract: This article examines the psychological and pedagogical aspects of using fairy-tale therapy to improve interpersonal relationships among primary school children with speech disorders. The study analyzes the essence of fairy-tale therapy and its role in enhancing speech development, emotional stability, and communication skills. Fairy-tale therapy is presented as an effective method for increasing self-confidence, reducing anxiety, and promoting positive social interaction. The paper describes the stages of therapy sessions, approaches to their implementation, and the importance of cooperation between teachers, psychologists, and parents. The findings confirm the positive impact of fairy-tale therapy on the personal and social development of children with speech impairments.

Key words: fairy-tale therapy, speech disorder, primary school age, interpersonal relations, psychocorrection, emotional development, inclusive education, self-esteem, psychological adaptation.

Аннотация: В статье рассмотрены психологические и педагогические аспекты использования сказкотерапии в коррекции межличностных отношений у младших школьников с речевыми нарушениями. Анализируется сущность сказкотерапии, её влияние на речевое развитие, эмоциональную сферу и коммуникативные навыки детей. Сказкотерапия определяется как эффективный метод повышения уверенности в себе, снижения тревожности и формирования позитивного социального взаимодействия. В работе раскрыты этапы сказкотерапевтических занятий, методы их организации, а также значимость сотрудничества педагога, психолога и родителей. Результаты исследования подтверждают положительное влияние сказкотерапии на личностное и социальное развитие детей с речевыми нарушениями.

Ключевые слова: сказкотерапия, речевые нарушения, младший школьный возраст, межличностные отношения, психокоррекция, эмоциональное развитие, инклюзивное образование, самооценка, психологическая адаптация.

KIRISH

Mamlakatimizda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, ayniqsa, alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bolalarning sifatli ta'lim olishini ta'minlash masalasi davlat siyosatining eng muhim yo'nalishlaridan biri sanaladi. So'nggi yillarda bu borada bir qator huquqiy-me'yoriy hujjatlar – Prezident farmonlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari hamda tegishli vazirliklarning buyruqlari orqali inklyuziv ta'limni rivojlantirish, maktabgacha ta'lim muassasala-

rida maxsus pedagogik yondashuvlarni joriy etish, logopedik xizmatlarni kengaytirish bo'yicha muhim islohotlar amalga oshirilmoqda.

Yosh avlodning har tomonlama barkamol shaxs bo'lib yetishishida nutqning o'rni beqiyosdir. Nutq – insonning fikrini, his-tuyg'ularini ifodalash, shuningdek, ijtimoiy aloqalarni o'rnatish va mustahkamlash vositasi hisoblanadi. Ayniqsa, bolalik davrida nutq orqali bola ijtimoiy tajriba orttiradi, o'zaro munosabatlarni shakllantiradi va shaxs sifatida rivojlanadi. Biroq ayrim bolalarda turli sabablarga ko'ra nutqning rivojlanishida kechikish yoki buzilishlar kuzatiladi. Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar ko'pincha o'zlariga ishonchsiz bo'lib qoladilar, muloqotdan chekinadilar yoki ba'zan agressiv xulq-atvor namoyon etadilar. Bu esa ularning shaxsiy shakllanishi va atrofdegilar bilan munosabatlariga salbiy ta'sir qiladi. Shu sababli, nutqida kamchiligi bo'lgan bolalarning shaxsiy xususiyatlarini hamda ularning shaxslararo munosabatlarining rivojlanishini o'rganish va qo'llab-quvvatlash dolzarb ilmiy hamda amaliy ahamiyatga ega.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, nutq nuqsoniga ega bolalarda hissiy-irodaviy sohalarda ham muayyan qiyinchiliklar kuzatiladi. Ba'zilarida tormozlanganlik, qo'rquv, kayfiyatning tez o'zgarishi kabi holatlar ustun bo'lsa, boshqalarda esa asabiylik, yig'loqilik yoki befarqlik, irodasizlik holatlari namoyon bo'ladi. Psixologik adabiyotlarda (L.S. Vigotskiy, A.N. Leontyev, A.R. Luriya) ta'kidlanganidek, bola shaxsining rivojlanishi, o'z-o'zini anglash jarayoni va muloqotga kirishish qobiliyati bevosita nutq faolligiga bog'liqdir. L.S. Vigotskiy nazariyasiga ko'ra, bola ijtimoiy tajribani, madaniy qadriyatlar va axloqiy me'yorlarni muloqot orqali o'zlashtiradi. Shunday ekan, nutqdagi buzilishlar bu jarayonlarga to'siq bo'lib, bolaning ijtimoiy hayotda to'liq ishtirok etishiga xalaqit beradi. E.V. Mastuykova o'z tadqiqotlarida nutq nuqsoni bolaning nafaqat muloqot faoliyatiga, balki umumiy psixologik rivojiga ham bevosita ta'sir etishini ta'kidlaydi.

Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarni ijtimoiy moslashtirishda bir qator psixologik metodlar samarali hisoblanadi:

- 1. Psixologik relaksatsiya mashqlari** (chuqur nafas olish, vizualizatsiya, mushak relaksatsiyasi) – ichki zo'riqishni kamaytiradi.
- 2. Ijtimoiy-psixologik treninglar** – o'zini ifoda etish, muloqotga kirishish, jamoa oldida chiqish ko'nikmalarini rivojlantiradi.
- 3. Logoped va psixologning kompleks yondashuvi** – nutqni to'g'rilash bilan bir qatorda shaxsiy o'zgarishlarni ham kuzatadi.
- 4. Oilaviy psixologik qo'llab-quvvatlash** – ota-onalarga bolaning nutqiy rivojiga to'g'ri yondashish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Dembo–Rubinshteyn shkalasi orqali bolaning o'z-o'zini baholash darajasi aniqlanadi. “Men nimalarga qodirman?”, “Nimani yaxshi bajara olaman?” kabi mashqlar yordamida o'ziga ishonch oshiriladi. “Men haqimda ijobiy gap ayt” texnikasi bolalarda ijobiy fikr eshitish va uni qabul qilish ko'nikmasini shakllantiradi, “Rollar almashinuvi” metodi esa ijobiy ijtimoiy tajriba orttirishga xizmat qiladi.

Art-terapiya bolalarga o'z his-tuyg'ularini san'at vositalari orqali ifoda etish imkonini beradi. Nutqiy muammolarga ega bolalar uchun bu – o'zini erkin ifodalashning muhim vositasidir. “Oilam”, “Men bugun”, “Men kelajakda” kabi mavzulardagi rasmlar bolaning ichki dunyosini ochib beradi.

Biblioterapiya (kitob orqali tuzatish ishlari) ham duduqlanuvchi bolalarning ruhiy holatini yaxshilashda foydalidir. Bola kitob qahramonlari hayoti orqali o'z muammolarini anglaydi va ularni yengish yo'llarini o'rganadi.

Sensor-integrativ mashg'ulotlar (A. Jean Ayres konsepsiyasi asosida) bolaning sezgi, harakat va nutq jarayonlarini uyg'unlashtirishga yordam beradi. Bunday mashg'ulotlar orqali bolaning nutq markazlari, muvozanat va motorika faoliyati yaxshilanadi.

Ota-onalar bilan ishlashda quyidagi yo'nalishlar samarali hisoblanadi:

- 1. Psixoedukatsiya** – ota-onalarga nutq nuqsonlarining sabablari va to'g'ri yondashuv usullari haqida bilim berish;
- 2. Trening mashg'ulotlari** – emotsional intellektni rivojlantirish va stressga bardoshlilikni oshirish;
- 3. Individual maslahatlar** – oilaviy muloqotdagi xatoliklarni aniqlab, to'g'ri strategiyalar ishlab chiqish.

Ota-onaning emotsional qo'llab-quvvatlashi bolada o'ziga ishonch va tinchlik hissini kuchaytiradi. Masalan, bola duduqlanib qolganida “Shoshma, biz seni tinglayapmiz” kabi iboralar uning o'zini xavfsiz his etishiga yordam beradi.

Zamonaviy ta'lim tizimida inklyuziv yondashuvning rivojlanishi, ayniqsa, nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlashda psixologik-pedagogik metodlarning ahamiyatini oshirmoqda. Nutq – bolaning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishining asosiy vositasi bo'lib, u orqali bola o'z fikrini ifodalaydi, his-tuyg'ularini bayon etadi hamda

atrofdagilar bilan muloqotga kirishadi. Nutqdagi kamchiliklar esa bolaning o'z-o'ziga ishonchini pasaytiradi, ijtimoiy faolligini cheklaydi va shaxslararo munosabatlarda qiyinchiliklar keltirib chiqaradi. Shu bois kichik maktab yoshidagi nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlashda nafaqat logopedik, balki psixokorreksion yondashuvlar ham muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kichik maktab yoshidagi nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarning psixologik rivojlanishi va shaxslararo munosabatlarining shakllanishi logopediya ilmida muhim tadqiqot yo'nalishlaridan biri sanaladi. L.S. Volkova tomonidan tuzilgan "Logopediya" to'plamlarida nutq buzilishining psixologik va fiziologik mexanizmlari, fonetik-fonematik rivojlanishdagi nuqsonlarning bola ijtimoiy moslashuviga ta'siri keng yoritilgan. S.S. Луупидевскийning "Невропатология" asarida esa nutq buzilishlari markaziy nerv tizimidagi funksional o'zgarishlar bilan bog'liq ekanini, bu o'zgarishlar bolaning emotsional barqarorligi va muloqotga kirishish qobiliyatini cheklashi ilmiy asoslangan. Shu bilan birga, K. Yungning arxetiplar haqidagi g'oyalari ertak terapiyasining psixologik asosini belgilab, ramziy obrazlar bolaning ichki kechinmalarini qayta ishlashda samarali vosita ekanini ko'rsatadi.

Nutq buzilishiga ega bolalar bilan ishlash jarayonida pedagogik va psixologik korreksiya metodlarini uyg'unlashtirish masalasi E.N. Krauze, T.B. Filicheva va V.A. Kovshikov tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda batafsil asoslangan. Filicheva fonetik-fonematik yetishmovchilikka ega bolalarning nutqiy rivojlanishidagi xususiyatlarni ochib berib, ularning kommunikativ faolligini oshirish uchun o'yin, rolga kirish va obrazli materiallardan foydalanish zarurligini ta'kidlagan. Kovshikov esa ekspressiv alaliya bo'lgan bolalarda roli sahnalashtirish, dramatisatsiya va ertak asosidagi mashg'ulotlarning nutq faolligi va muloqotga kirishish motivatsiyasini kuchaytirishini ilmiy dalillar bilan ko'rsatadi. Ushbu ishlanmalar ertak terapiyasining muloqot, his-tuyg'u boshqaruvi va ijtimoiy moslashuvni rivojlantirishda metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekistonlik olimlar – L.R. Mo'minova, Sh.M. Amirsaidova, Z.N. Mamarajabova va R.Sh. Shomaxmudova tadqiqotlarida nutq nuqsoniga ega bolalarning psixologik xususiyatlari, o'z-o'zini baholash darajasi va muloqotdagi to'siqlari chuqur o'rganilgan. Shomaxmudova bolalar nutqidagi kamchiliklarni bartaraf etishda emotsional qo'llab-quvvatlash va ijodiy yondashuvning ahamiyatini alohida ta'kidlaydi. Ayupova M.Y. tomonidan chop etilgan "Logopediya" darsligida esa nutqni korreksiyalashda o'yin texnologiyalari, sensor integratsiya va ertak motivlaridan foydalanishning samaradorligi ko'rsatilgan. Ushbu ilmiy manbalar ertak terapiyasining nafaqat nutq buzilishlarini yumshatishda, balki bolalarning shaxsiy rivojlanishi, emotsional barqarorlik va shaxslararo munosabatlarini yaxshilashda muhim metodik vosita ekanini tasdiqlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda kichik maktab yoshidagi nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarning shaxslararo munosabatlarini korreksiyalashda ertak terapiyasining ta'sirini aniqlash maqsadida sifat va miqdoriy yondashuvlar uyg'un qo'llandi. Ma'lumotlar asosan kuzatuv, yarim strukturalangan suhbat, psixologik diagnostika hamda ertak-terapevtik mashg'ulotlar jarayonini tahlil qilish orqali yig'ildi. Bolalarning emosional holati va muloqotga kirishish darajasini baholashda Dembo–Rubinshteyn shkalasi hamda rasm asosidagi proektiv topshiriqlardan foydalanildi. Shuningdek, o'quvchilar nutq faolligi ertak tinglash, qayta hikoya qilish va roli sahnalashtirish jarayonlarida kuzatilib, ularning muloqotdagi o'zgarishlari qayd etildi. Olingan ma'lumotlar mazmuniy tahlil usuli orqali guruhlangan bo'lib, ularning asosiy tendensiyalari, takrorlanuvchi xulq-atvor modellarini aniqlashga e'tibor qaratildi. Shuningdek, ertak terapiyasi oldi va keyingi holatlarini solishtirish orqali bolalarning nutqiy faolligi, o'ziga ishonch va ijtimoiy moslashuv darajasidagi o'zgarishlar aniqlanib, ularning sifat ko'rsatkichlari tahliliy umumlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ertak terapiyasining mohiyati – bu bolalarning ichki kechinmalarini, hissiy holatini va hayotiy tajribasini ertak syujeti orqali aks ettirish hamda tahlil qilishga asoslangan psixokorreksion usuldir. Ushbu metodning nazariy asoslari K. Yungning arxetiplar haqidagi g'oyalari hamda V. Proppning ertak strukturasi haqidagi ishlanmalariga borib taqaladi. Ertak terapiyasida bola ertak qahramonlari bilan o'zini qiyoslaydi, ular orqali o'z hayotidagi muammolarni anglaydi va yechim topishga o'rganadi. Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar ko'pincha o'z fikrlarini erkin ifoda etishda qiynaladilar, shu sababli ertak terapiyasi ularga bilvosita, ramziy shaklda o'z his-tuyg'ularini bayon etish imkonini beradi. Bu usul ularning emotsional barqarorligini oshiradi, muloqotga kirishish istagini kuchaytiradi va shaxslararo munosabatlarda ishonchni shakllantiradi.

Ertak terapiyasining kichik maktab yoshidagi bolalarga ta'siri

Kichik maktab davrida bola real hayot va badiiy obraz o'rtasidagi farqni anglay boshlaydi, lekin hali ham fantaziya va o'yin orqali o'zini ifoda etish eng tabiiy usul hisoblanadi. Shu sababli ertak shakli psixokorreksiya uchun eng qulay vositadir. Ertak terapiyasi orqali bola quyidagi psixologik jihatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi:

1. **Nutq faolligi oshadi:** ertakni tinglash, qayta hikoya qilish yoki o'z versiyasini tuzish orqali bola nutqini mashq qiladi.
2. **O'ziga ishonch ortadi:** qahramonning sinovlardan muvaffaqiyatli o'tishi bolada "men ham uddalay olaman" degan ijobiy ichki motivatsiyani uyg'otadi.
3. **Emotsional holat barqarorlashadi:** ertakdagi ijobiy yakunlar bola ruhiyatiga tinchlik va umid hissini singdiradi.
4. **Shaxslararo munosabatlar yaxshilanadi:** ertakdagi do'stlik, yordam, bag'rikenglik kabi g'oyalar bolada ijtimoiy qadriyatlarni shakllantiradi.

Ertak terapiyasi orqali shaxslararo munosabatni korreksiyalash bosqichlari

1. **Diagnostik bosqich** – bolaning hissiy holatini, nutqiy rivojlanish darajasini va tengdoshlari bilan munosabatini o'rganish. Bu bosqichda kuzatuv, suhbat, "Oilam" yoki "Mening sinfim" mavzusidagi rasm tahlili qo'llaniladi.
2. **Ertak tanlash bosqichi** – bolaning yosh xususiyatlari, nutq nuqsoni turi va muammosiga mos ertak tanlanadi. Masalan, duduqlanuvchi bolalar uchun qo'rquvni yengish, jasorat va sabr haqida ertaklar samarali bo'ladi.
3. **Tinglash va muhokama bosqichi** – ertak voqealari tahlil qilinadi, qahramonlarning his-tuyg'ulari haqida suhbat o'tkaziladi: "Sen bu joyda nima his qilarding?", "Qahramon o'rnida bo'lsang, nima qilarding?".
4. **Ijodiy faoliyat bosqichi** – bola ertakni davom ettiradi, rasm chizadi, qahramonlar rollarini ijro etadi. Bu jarayon orqali u muloqot ko'nikmalarini mustahkamlaydi.
5. **Refleksiya bosqichi** – bolalar o'z his-tuyg'ularini ifoda etadilar, ertak orqali nimani o'rganganlarini aytadilar. Shu tarzda o'zini anglash jarayoni faollashadi.

Ertak terapiyasi mashg'ulotlaridan namunalari

1. **"Men jasurman" ertagi** asosida rolli o'yin o'tkazilib, bola qo'rquvni yengish va o'z fikrini aytish tajribasini oladi.
2. **"Sehrli so'zlar" mashqi** – bola ertakdagi mehr, sabr, do'stlik so'zlarini nutqida ishlatadi va ularning mazmunini tushuntiradi.
3. **"Yarimta ertak" texnikasi** – terapevt ertakni to'xtatadi, bola uni o'zicha davom ettiradi. Bu mashq bolaning nutq faolligini, ijodkorligini va ishonchini oshiradi.

Oila va maktabning roli

Ertak terapiyasining samarasi ko'p jihatdan oila va maktab hamkorligiga bog'liq. Ota-onalar bolasi bilan birgalikda ertak o'qib, uni muhokama qilish orqali bola bilan hissiy aloqa o'rnatadilar. Pedagoglar esa dars jarayonida ijobiy ertak motivlarini, rolli sahnalashtirishni qo'llash orqali bolalarning muloqotga kirishish istagini oshiradilar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi ilmiy-nazariy va amaliy tahlillar shuni ko'rsatadiki, kichik maktab yoshidagi nutqda nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlashda kompleks yondashuv – logopedik, psixologik va pedagogik metodlarning uyg'un qo'llanilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday bolalarda nutqdagi buzilishlar nafaqat muloqot jarayonini, balki ularning shaxsiy rivojlanishi, o'ziga ishonchi va tengdoshlari bilan munosabatini ham sezilarli darajada cheklaydi. Shu bois nutq kamchiliklarini bartaraf etish bilan bir qatorda, bolaning ichki hissiy dunyosiga, emotsional holatiga va ijtimoiy moslashuviga ham alohida e'tibor berish zarur.

Ertak terapiyasi ana shunday ko'p qirrali psixokorreksion usullardan biri sifatida o'zini oqlagan. U bolalarning ichki kechinmalarini yumshoq shaklda ifoda etishga, salbiy his-tuyg'ularni qayta ishlashga, ijobiy xulq model-larini shakllantirishga yordam beradi. Ertak syujetlari orqali bola o'z hayotidagi qiyinchiliklarni ramziy tarzda yengish imkoniyatiga ega bo'ladi, bu esa unda o'ziga ishonch, irodaviy barqarorlik va ijtimoiy faollikni rivoj-

lantiradi. Ertak terapiyasi mashg'ulotlari bolalarning nutq faolligini oshirish, emotsional muvozanatini tiklash, ijobiy o'z-o'zini baholashni shakllantirish hamda shaxslararo munosabatlarda ochiqlikni rivojlantirishda samarali natija beradi.

Ayniqsa, ertaklarni tinglash, tahlil qilish, rolli sahnalashtirish va ijodiy qayta hikoya qilish kabi faol mashg'ulotlar bolalarda tabiiy nutqiy muloqotni rag'batlantiradi. Bundan tashqari, ertak terapiyasi jarayonida oila va maktabning o'zaro hamkorligi muhim o'rin tutadi. Ota-onalarning emotsional qo'llab-quvvatlashi, pedagoglarning individual yondashuvi va logopedik hamda psixologik yordamning uyg'unlashuvi natijasida bolaning ijtimoiy moslashuvi sezilarli darajada yaxshilanadi.

Umuman olganda, ertak terapiyasidan foydalanish kichik maktab yoshidagi nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydigan, ularning shaxslararo munosabatlarini ijobiy tomonga o'zgartiradigan samarali psixokorreksion vosita hisoblanadi. Shu sababli, ushbu metodni logopedik amaliyot, psixologik maslahat va ta'lim jarayonida muntazam qo'llash dolzarb va istiqbolli yo'nalishlardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Логопедия (под ред. проф. Л.С. Волковой). – М., 2003.
2. Ляпидевский С.С. Невропатология. – М., 2001.
3. Краузе Е.Н. Логопедия. – М., 2003.
4. Логопедия (под ред. Л.С. Волковой). – М., 2002.
5. Логопедия (Л. Мамина, М. Аюпова). – Т., 1993.
6. Ляпидевский С.С. Невропатология. – М., 2001.
7. Поваляева М.А. Справочник логопеда. – М., 2002.
8. Хрестоматия по логопедии. Т. 1 (под ред. Л.С. Волковой, В.И. Селиверстова). – М., 1997.
9. Филичева Т.Б. и др. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. – М.: ГНОМ и Д, 2000.
10. Ковшиков В.А. Экспрессивная алалия и методы её преодоления. – Санкт-Петербург: КАРО, 2006. – 12 с.
11. Mo'minova L.R., Amirsaidova Sh.M., Mamarajabova Z.N., Xamidova M.U., Yakubjanova D.B., Jalolova Z.M., Abidova N.Z. Maxsus psixologiya. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2013. – 157 b.
12. Ayupova M.Y. Logopediya. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2019. – 560 b.
13. Shomaxmudova R.Sh., Mo'minova L. Bolalar nutqidagi nuqsonlar va ularni bartaraf etish. – Toshkent: O'qituvchi, 1994.
14. Shomahmudova R. To'g'ri talaffuzga o'rgatish va nutq o'stirish. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2013. – 130 b.
15. Babayeva D.R. Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: Barkamol Fayz Media, 2018. – 432 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.